

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ КАК ЛОКОМОТИВ РАЗВИТИЯ ВЗАИМНОЙ ТОРГОВЛИ МЕЖДУ СТРАНАМИ СНГ

Турдиева Мухлиса Келдиёр қизи

магистрант УМЭД факультета

«Международная экономика и менеджмент»

Тел: +998 90 1781768

E-mail: turdievamuhliisa1@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8072728>

Аннотация: В данной рассматриваются современные тенденции образование экономических интеграций, их влияние на рост объёмов внешней торговли на развитие национальной экономики с целом. На примере ЕАЭС изучена динамика торговых отношений стран, входящих в ее состав и расположенных на пространстве СНГ.

Ключевые слова: экономическая интеграция, СНГ, ЕАЭС, зоны свободной торговли, таможенные пошлины и торговые барьеры.

Со второй половины XX в. международные экономические отношения становятся все более сложными, комплексными, взаимодополняющими. Наиболее ярким проявлением этого стала международная экономическая интеграция, которая чаще всего трактуется как объективно обусловленный процесс сближения, адаптации и переплетения национальных хозяйств, образования ими единых народно-хозяйственных комплексов, сознательно регулируемый участвующими странами.

Международная экономическая интеграция — это процесс хозяйственного и политического объединения стран на основе развития глубоких устойчивых взаимосвязей и разделения труда между национальными хозяйствами, взаимодействия их экономик на различных уровнях и в различных формах. На микроуровне этот процесс идет через взаимодействие отдельных фирм близлежащих стран на основе формирования разнообразных экономических отношений между ними, в том числе создания филиалов за границей. На межгосударственном уровне интеграция происходит на основе формирования экономических объединений государств и согласования национальных политик.

Процесс интеграции обычно начинается с либерализации взаимной торговли, устранения ограничений в движении товаров, затем услуг, капиталов и постепенно при соответствующих условиях и заинтересованности стран – партнеров ведет к единому экономическому, правовому, информационному пространству в рамках региона⁴.

На современном этапе интеграция рассматривается как сложный, многоаспектный, саморазвивающийся исторический процесс, который поначалу зарождается в наиболее развитых с технико – экономической и социально – политической точек зрения регионах мира.

Бурное развитие межфирменных связей порождает необходимость межгосударственного (а в ряде случаев надгосударственного) регулирования,

направленного на обеспечение свободного движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы между странами в рамках данного региона, на согласование и проведение совместной экономической, валютно - финансовой, научно - технической, социальной, внешней и оборонной политики.

Экономическая интеграция осуществляется постепенно от простых к более сложным формам. Согласно теории экономиста Бела Баласса различают пять форм экономической интеграции:

Самая простая и наиболее распространенная форма экономической интеграции — зона свободной торговли в рамках которой отменяются торговые ограничения между странами-участницами, и прежде всего таможенные пошлины.

Можно выделить три основных подхода к либерализации мирохозяйственных отношений и прежде всего мировой торговли: международный, региональный и транснациональный.

Международный подход реализуется посредством проведения международных конференций (раундов) под эгидой Всемирной торговой организации, цель которых – сокращение тарифных и нетарифных барьеров в международной торговле по всему миру.

Транснациональный подход активно реализуется, в последнее время в особенности, через производственно-экономическую деятельность транснациональных компаний (ТНК).

Региональный подход предполагает достижение соглашений между небольшим числом государств, цель которых – установление между этими государствами режима свободной торговли при сохранении торговых ограничений с остальными странами мира. Европейское сообщество (ЕС) и Соглашение между США, Канадой и Мексикой (1994) – наиболее известные примеры таких преференциальных торговых отношений.

Прежде всего отметим, что преференциальные торговые соглашения могут быть реализованы в виде таких структурных образований, как:

Евразийский экономический союз (далее – ЕАЭС или Союз) является региональной экономической международной организацией, созданной в 2014 году на основе договора, заключенного Российской Федерацией, Республикой Беларусь и Республикой Казахстан, и начал свою деятельность с 1 января 2015 года.

Евразийский Союз изначально представлялся как объединение государств на основе принципов равенства, невмешательства во внутренние дела друг друга (т.е. соблюдение принципа суверенитета) и неприкосновенности государственных границ.

Создание наднациональные органы Евразийского Союза, которые бы действовали на условиях консенсуса, обладали четкими и реальными полномочиями.

Постепенно сложилось понимание того, что успех интеграции во многом обеспечивается признанием приоритетности национальных интересов, национальной независимости и суверенитета, а сама интеграция стала восприниматься как “рычаг” экономического роста и необходимое условие для полноценной реализации тех новых возможностей, что сформировались благодаря состоявшемуся политическому “размеживанию” постсоветских государств.

Новые лидеры Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин активно поддержали евразийский проект Нурсултана Назарбаева, который, благодаря совместным усилиям, успешно и последовательно реализуется.

Республика Беларусь республика Казахстан, Киргизская Республика, Российская Федерация и республика Таджикистан подписали Договор о Таможенном союзе едином экономическом пространстве (ТС/УЭП) 26 февраля 1999 года, в котором без конкретизации сроков определили этапы интеграции. Этапы интеграции в свою очередь можно разделить на следующие группы:

I этап: Зона свободной торговли (15 апреля 1994 г.)

Соглашение о зоне свободной торговли было подписано президентами Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, России, Таджикистана, Узбекистана и Украины.

II этап: Евразийское экономическое сообщество (10 октября 2000 г.)

Евразийское экономическое сообщество было учреждено в 2000 году. В Сообщество вступили Беларусь, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан, в 2006 году к Сообществу присоединился Узбекистан.

III этап: Таможенный союз (1 июля 2010 г.)

Работа по формированию Таможенного союза началась в 1995 году. Беларусь, Казахстан и Россия подписали Соглашения о Таможенном союзе. Договор о Таможенном союзе был подписан Беларусью, Казахстаном, Киргизией, Россией и Таджикистаном в 1999 году. Однако Договор о создании единой таможенной территории и формировании Таможенного союза был подписан только в октября 2007 года Беларусью, Казахстаном и Россией. 1 января 2010 года началась функционирование Таможенного союза, в рамках которого были установлены единый таможенный тариф и единая номенклатура внешнеэкономической деятельности. На базе Таможенного союза государства, подписавшие договор, перешли к формированию Единого экономического пространства.

IV этап : Единое экономическое пространство (1 января 2012 г.)

Декларация о евразийской экономической интеграции была подписана 18 ноября 2011 года президентами Беларуси, Казахстана и России. Также была определена дата 1 января 2012 года как дата начала функционирования Единого экономического пространства. Единое экономическое пространство обеспечивала

свободу движения товаров, услуг, капитала и трудовых ресурсов, единые правила и принципы конкуренции, регулирования естественных монополии.

У этап: Евразийский экономический союз (1 января 2015 г.)

Новый этап стартовал 1 января 2015 года, благодаря началу работы интеграционного объединения президентами Беларуси, Казахстана и России. Армения вступила в союз в января 2015 года, а Киргизия в августе 2015 года.

Государства члены ЕАЭС

В настоящее время одной из важнейших целей как каждого государства – члена

Российская Федерация	с 1 июля 2010 года
Республика Беларусь	с 6 июля 2010 года
Республика Казахстан	с 1 июля 2010 года
Республика Армения	с 10 октября 2014 года
Кыргызская Республика	с 23 декабря 2014 года

ЕАЭС, так и интеграционного объединения в целом должна стать цель обеспечения устойчивого развития. Проблематика устойчивого развития обозначена в рамках работы Комиссии ООН по устойчивому развитию. ООН предлагает считать устойчивым такое развитие общества, при котором не только удовлетворяются потребности ныне живущих поколений, но и не наносится ущерб возможностям, которые наследуются будущими поколениями для удовлетворения их потребностей. Достижение перечисленных целей невозможно без наличия общих институтов.

Валовой внутренний продукт, млрд. долларов США					
Страны	2017	2018	2019	2020	2021
Армения	11,5	12,4	13,6	12,6	13,9
Беларусь	54,7	60	64,5	60,8	68,2
Казахстан	7,7	8,3	8,9	7,8	8,5
Россия	1	1	1	1	1
	574,6	660,7	693,3	492,8	778,9
ЕАЭС	1	1	1	1	2
	815,3	920,7	962,0	745,1	026,5

Таблица 1. Валовой внутренний продукт стран ЕАЭС, млрд. долларов США

Источник: официальный сайт Евразийской экономической комиссии

В период с 2017 по 2021 г. темп роста ВВП ЕАЭС как замедлялся, так и увеличивался. В 2021 г. по сравнению с 2020г. во всех государствах-членах наблюдается рост объемов ВВП, наибольший приходится на Армению (119,1 %) и Беларусь (112,1 %), наименьший – на Казахстан (108,9 %). Совокупный ВВП ЕАЭС составляет 2 026,5 млрд долларов, из них на Россию приходится 87,8 %.

Показатели	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Индекс промышленного производства	100,9	102,7	103,7	103,4	98,1	105,3
Индекс объема сельскохозяйственного производства	104,5	103	99,6	103,5	102,2	98,6
Индекс объема выполненных строительных работ	96,6	99,3	105	103	100,7	105,4
Индекс инвестиций в основной капитал	99	104,9	105,6	102,9	98,8	106,8
Грузооборот	101	105,8	100,3	100,3	95,2	104,7

Таблица 2. Индексные показатели стран ЕАЭС

Источник: официальный сайт Евразийской экономической комиссии

В таблице 2 приведены данные о состоянии показателей социально-экономического развития ЕАЭС. В соответствии с ней, по состоянию на 2021 г. зафиксирован рост индексов промышленного производства, инвестиций в основной капитал, выполненных строительных работ и перевозок грузов. Вместе с тем, снизился индекс объемов сельскохозяйственного производства.

Внешняя торговля стран Евразийского экономического союза (в млн. долл. США)				
Страны	2019		2020	
	экспорт	импорт	экспорт	импорт
Армения	769,2	1545,2	709,9	1560,0
Беларусь	14564,3	22199,7	14003,8	16642,8
Казахстан	6406,2	15297,4	5671,9	14708,5
Кыргызстан	641,7	2100,8	554,5	1885,3
Россия	38413,8	20078,3	33148,6	18546,1
Всего	60795,2	61221,4	54088,7	53342,7

Таблица 3. Внешняя торговля стран Евразийского экономического союза
Источник: официальный сайт Евразийской экономической комиссии

**Товарная структура взаимной торговли в 2020 году
(в процентах к итогу)**

Проведение оценки эффективности экономической интеграции государств – членов ЕАЭС имеет важное значение для формирования механизма повышения эффективности экономической интеграции государств – членов ЕАЭС. При этом проведение оценки эффективности экономической интеграции должно опираться на соответствующий научно-методический аппарат.

Основополагающей теорией оценки эффектов экономической интеграции считается теория, предложенная Я. Винером. Его теория затрагивает вопросы экономической эффективности интеграции государств в рамках таможенного союза. Он выделил эффект создания торговли (переориентации) и эффект отклонения торговли. Я. Винер считал, что «первичной целью такого союза и важнейшим следствием его создания – благоприятным или неблагоприятным – является изменение источников поставки товаров, причем в зависимости от обстоятельств может иметь место переход к более дорогостоящим или к более дешевым источникам». Так, если в результате создания таможенного союза, спросом пользуются товары, произведённые с наименьшими издержками, пусть даже происходящие из третьих стран, то можно считать, что таможенный союз движется к фритредерству, и не возникает эффекта отклонения торговли. Либо таможенный союз характеризуется протекционистской политикой: в случае установления высоких ставок ввозных таможенных пошлин, импортные более дешевые товары ограничены в доступе на внутренний рынок, и возникает спрос на продукцию, произведенную в государствах – членах таможенного союза, хотя и с большими издержками. В результате возникает эффект отклонения торговли, выражающийся в снижении доходов правительства в виду снижения поступлений от ввозных таможенных пошлин и в снижении благосостояния населения.

Проанализируем данные эффекты на примере ЕАЭС в период с 2017 по 2021 год.

Объемы взаимной торговли товарами между государствами (миллионов долларов США)					
Партнёры	2017	2018	2019	2020	2021
С третьими странами	634,1	753,8	735,8	624,6	844,2
Взаимная торговля	54,7	60,3	61,6	55,1	72,6

Таблица 4. Объемы взаимной торговли товарами между государствами

Источник: официальный сайт Евразийской экономической комиссии

В 2017 и 2021 год торговля ЕАЭС с третьими странами более интенсивна, нежели внутри ЕАЭС. Проводя оценку эффекта создания торговли, Дж. Мид отмечал, что отмена пошлин внутри союза «может отвлечь» от дешевого иностранного импорта и приведет к расширению взаимной торговли. Если рассматривать этот эффект в рамках ЕАЭС, то он положительный и наблюдается рост объемов взаимной торговли. Значительные темпы роста приходится на машины, оборудования и транспортные средства, кожевенное сырье, пушнину и изделия из нее, а также текстиль, текстильные изделия и обувь.

Как заключение можем отметить, что ЕАЭС как форма экономической интеграции создает условия для устойчивого развития в части повышения уровня жизни населения государств-членов, формирования единого рынка товаров, услуг, капитала и трудовых ресурсов, повышения конкурентоспособности национальных экономик в условиях глобальной экономики, всесторонней модернизации и взаимной кооперации.

Литература:

1. Ермохина И.В. ЕАЭС – новый этап евразийской интеграции // «Символ науки», 2016. №4. – С. 20-22.
2. Зиядуллаев Н. ЕАЭС: между политикой и экономикой // «Евразийская экономическая перспектива» Международного форума – М., 2013. – С. 35
3. Михайленко А. Евразийский экономический союз: суть проблемы // Обозреватель, 2014. №4 (291). – С. 23-25.
4. Розов Д.В. Инвестиционная политика. Основные принципы современной инвестиционной политики. // Тверской Государственной технической университет 2005. №1 (169). – С.16.
5. Махмудов С.Б. Инвестиция фоолиятини молиялаштиришнинг ноанъанавий усулларини такомиллаштириш. «Халқаро молия ва ҳисоб» илмий журнал. №5, октябрь, 2020. – 2б.
6. Tukhliev, B. PhD (2021) "Characteristics of public investment policy formation". // International Finance and Accounting: Vol. 2021 : Iss. 1, Article 16.
7. Абдурахимова С. Инвестиция жараёнларини макроиқтисодий тартибга солишнинг илмий-назарий асослари. // Iqtisodiyot: Tahlillar va Prognozlar. №7-8 (11), 2020. - 29 б.